

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D2.2

Scripts de Python para descargar y post-procesar predicciones meteorológicas de forma automática

30/06/2023

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable		
R	Document, report	
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs	
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.	
OTHER	Software, technical diagram, etc.	X

Nivel de diseminación		
PU	Público, en abierto.	X
CO	Confidencial, restringido a un número de personas	
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores	

Deliverable No.	D2.2
Work Package	WP 2 – Meteorological forecasting
Task	T 2.1, T2.2 y T2.3

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
18/06/2023	V1.0	Héctor Macián Sorribes	
27/06/2023	V2.0	Dariana Isamel Avila Velasquez	

Resumen ejecutivo

El objetivo de este paquete de trabajo (WP2) de predicciones meteorológicas es proporcionar los pronósticos meteorológicos que se utilizarán como entradas para el resto de los paquetes de trabajo. Para cada tipo de pronóstico, este WP: a) Descargar los pronósticos de los servicios de pronóstico correspondientes, b) Desarrollar los métodos de post-procesamiento necesarios para ajustarlos a la climatología local. C) Analizar y comunicar la habilidad al VDSS y a los otros paquetes de trabajo que realizan pronósticos. Se realizaron los Scripts de Python para descargar y post-procesar pronósticos meteorológicos automáticamente (software).

Este entregable consistió en los scripts de Python para descargar y post-procesar los pronósticos meteorológicos, así como los archivos asociados que contienen los parámetros del proceso de posprocesamiento. Los códigos serán compartidos y explotados de acuerdo con el plan de explotación. Por lo que estarán protegidos, pero están asignados con un DOI (creado en Zenodo), para hacer referencia y protección a los mismo.

ÍNDICE

Contenidos

Resumen ejecutivo	3
Contenidos	4
Lista de figuras.....	5
1. Introducción	7
2. Código para predicciones a corto plazo	7
3. Código para predicciones subestacionales	8
4. Código para predicciones estacionales	9
5. Enlaces a los códigos y archivos auxiliares	11

Lista de figuras

Figura 1 – perspectiva de horizontes temporales de WATER4CAST.....	7
--	---

1. Introducción

El WP2 *Predicciones meteorológicas* tiene por objetivo suministrar las predicciones meteorológicas que serán empleadas por el resto de paquetes de trabajo, incluyendo su descarga, post-proceso y análisis de calidad. Este deliverable explica el proceso de cálculo que siguen los códigos desarrollados para la descarga y post-procesado automático de las predicciones.

Las predicciones meteorológicas de WATER4CAST se han elegido de forma que cubran todo el espectro de predicción disponible relevante para la gestión del agua y medioambiental (Figura 1). Se han excluido las predicciones a muy corto plazo (2-4 días a escala horaria o subdiaria) ya que éstas únicamente serían relevantes para la gestión de avenidas, que queda fuera de los objetivos de WATER4CAST. Además del horizonte temporal, WATER4CAST también adopta diferentes tasas de actualización de las predicciones en línea con el carácter de cada predicción. Por tanto, las predicciones a corto plazo cubren 15 días y se actualizan una vez al día, las subestacionales cubren 8 semanas y se actualizan una vez por semana (los lunes) y las estacionales cubren 6-7 meses y se actualizan una vez al mes.

Figura 1 – perspectiva de horizontes temporales de WATER4CAST.

2. Código para predicciones a corto plazo

Los procesos de cálculo de este código son los siguientes:

1. **Establecimiento de directorios:** el código solicita al usuario, a través de argumentos de barra de comandos, los siguientes directorios:
 - a. Directorio auxiliar: donde están los archivos auxiliares que empleará posteriormente
 - b. Directorio de datos de entrada: donde se descargarán los datos en bruto
 - c. Directorio de datos de salida: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán usadas por los paquetes de trabajo ecohidrológico y agronómico
 - d. Directorio de plataforma: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán subidas a la VDSS.
2. **Establecimiento de fecha:** el código detecta automáticamente la fecha mediante datetime
3. **Descarga de predicciones en bruto:** el código descarga las predicciones de GFS en bruto usando el Gribfilter de NOMADS, en formato grib, y las almacena en el directorio previamente indicado. El código detecta los archivos previamente descargados y los omite.
4. **Extracción de predicciones en bruto:** el código lee secuencialmente los archivos grib previamente descargados empleando la librería pygrib y, a partir de ellos, extrae las series temporales de las predicciones en bruto para las variables meteorológicas, reescalándolas a escala diaria. El código incorpora una subrutina que, en caso de faltar un archivo, lo descarga

de nuevo. Estos archivos descargados los pasamos a formato .csv que son los que sirven para poder adaptarlas al formato de post-procesamiento.

5. **Post-procesado de predicciones:** el código emplea los sistemas lógicos difusos previamente creados, que carga en formato .csv, para realizar el post-procesado de las predicciones en bruto para la malla de ERA5 en la zona de estudio. Estas predicciones se obtienen a escala diaria, empleando para ello funciones propias.
6. **Envío de predicciones post-procesadas:** el código crea un archivo .csv por variable y escala, usando la librería Pandas, enviando los archivos a la carpeta de salida (para ser recuperados por la predicción agronómica) y a la carpeta de subida a la plataforma.
7. **Generación de fichero de evento para TETIS:** el código compone con las predicciones diarias el fichero de evento en formato .txt requerido por TETIS, a través de funciones propias, y lo envía a la carpeta de salida para ser posteriormente recuperado por la predicción ecohidrológica.
8. **Subida de ficheros a la plataforma:** el código sube los ficheros almacenados en la carpeta de subida a la plataforma, desde donde los carga a la VDSS a través de FTP, usando para ello ftplib.

3. Código para predicciones subestacionales

Los procesos de cálculo de este código son los siguientes:

9. **Establecimiento de directorios:** el código solicita al usuario, a través de argumentos de barra de comandos, los siguientes directorios:
 - a. Directorio auxiliar: donde están los archivos auxiliares que empleará posteriormente
 - b. Directorio de datos de entrada: donde se descargarán los datos en bruto
 - c. Directorio de datos de salida: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán usadas por los paquetes de trabajo ecohidrológico y agronómico
 - d. Directorio de plataforma: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán subidas a la VDSS.
10. **Establecimiento de fecha:** el código detecta automáticamente la fecha mediante datetime y, en caso de no ser un lunes, la retrotrae al lunes anterior
11. **Descarga de predicciones en bruto:** el código descarga las predicciones de CFS en bruto usando el Gribfilter de NOMADS, en formato grib, y las almacena en el directorio previamente indicado. El código detecta los archivos previamente descargados y los omite.
12. **Extracción de predicciones en bruto:** el código lee secuencialmente los archivos grib previamente descargados empleando la librería pygrib y, a partir de ellos, extrae las series temporales de las predicciones en bruto para las variables meteorológicas, reescalándolas a escala diaria. El código incorpora una subrutina que, en caso de faltar un archivo, lo descarga de nuevo.
13. **Post-procesado de predicciones:** el código emplea los sistemas lógicos difusos previamente creados, que carga en formato .csv, para realizar el post-procesado de las predicciones en bruto para la malla de ERA5 en la zona de estudio. Estas predicciones se obtienen a escala diaria y a escala semanal, empleando para ello funciones propias.
14. **Envío de predicciones post-procesadas:** el código crea un archivo .csv por variable y escala, usando la librería Pandas, enviando los archivos a escala diaria a la carpeta de salida (para ser recuperados por la predicción agronómica) y los archivos a escala semanal a la carpeta de subida a la plataforma.

15. **Generación de fichero de evento para TETIS:** el código compone con las predicciones diarias el fichero de evento en formato .txt requerido por TETIS, a través de funciones propias, y lo envía a la carpeta de salida para ser posteriormente recuperado por la predicción ecohidrológica.
16. **Subida de ficheros a la plataforma:** el código sube los ficheros almacenados en la carpeta de subida a la plataforma, desde donde los carga a la VDSS a través de FTP, usando para ello ftplib.

4. Código para predicciones estacionales

Los procesos de cálculo de este código son los siguientes:

1. **Establecimiento de sistemas a descargar:** el código lee la fecha actual mediante datetime y a partir de ella establece los sistemas de predicción a descargar. Si la fecha se ubica entre el día 6 a las 14 horas CET/CEST y el día 10 a la misma hora, el código escoge el sistema ECMWF-SEAS5, y si es posterior a esa fecha escoge el resto de sistemas de predicción implementados. En caso de ejecutarlo antes del día 6 a las 14 horas, el código indica que ha sido ejecutado demasiado pronto y devuelve un error.
2. **Establecimiento de directorios:** el código solicita al usuario, a través de argumentos de barra de comandos, los siguientes directorios:
 - a. Directorio auxiliar: donde están los archivos auxiliares que empleará posteriormente
 - b. Directorio de datos de entrada: donde se descargarán los datos en bruto
 - c. Directorio de datos de salida: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán usadas por los paquetes de trabajo ecohidrológico y agronómico
 - d. Directorio de plataforma: donde se ubicarán las predicciones post-procesadas que serán subidas a la VDSS.
3. **Ejecución por sistema de predicción:** el código se ha programado como una función propia de Python que realiza todas las operaciones de descarga y post-procesado para cada sistema de predicción, de forma que va llamando secuencialmente a todos los sistemas previamente establecidos, realizando las siguientes funciones:
 - a. **Descarga de predicciones en bruto:** el código descarga las predicciones del sistema elegido, en formato .nc, del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) mediante su conexión API con la librería cdsapi, y las almacena en el directorio previamente indicado. El código detecta si ya se ha realizado esta descarga y, si es el caso, la omite.
 - b. **Extracción de predicciones en bruto:** el código lee el archivo .nc previamente descargado empleando la librería netcdf4 y, a partir de él, extrae las series temporales de las predicciones en bruto para las variables meteorológicas.
 - c. **Post-procesado de predicciones:** el código emplea los sistemas lógicos difusos previamente creados, que carga en formato .csv, para realizar el post-procesado de las predicciones en bruto para la malla de ERA5 en la zona de estudio. Estas predicciones se obtienen a escala diaria y a escala mensual, empleando para ello funciones propias.
 - d. **Envío de predicciones post-procesadas:** el código crea un archivo .csv por variable y escala, usando la librería Pandas, enviando los archivos a escala diaria a la carpeta de salida (para ser recuperados por la predicción agronómica) y los archivos a escala mensual a la carpeta de subida a la plataforma.

- e. **Generación de fichero de evento para TETIS:** el código compone con las predicciones diarias el fichero de evento en formato .txt requerido por TETIS, a través de funciones propias, y lo envía a la carpeta de salida para ser posteriormente recuperado por la predicción ecohidrológica.
- f. **Cálculo de probabilidades de terciles:** el código obtiene, en función de las trayectorias a escala mensual, la probabilidad asociada a cada tercil mediante una función propia que cuenta cuántas trayectorias hay por tercil, usando para ello los valores del percentil 33 y el percentil 66 por punto extraídos de ERA5, que son cargados a través de un fichero .csv.
- g. **Cálculo de índices SPI y SPEI:** este cálculo se materializa mediante las siguientes operaciones:
 - i. Carga de datos de ERA5 de años pasados: el código carga los datos de ERA5 pasados, a escala mensual, predescargados leyendo un archivo .csv mediante Pandas; y determina si es necesario descargar datos adicionales leyendo cuál es la última fecha disponible en el archivo .csv
 - ii. Descarga de nuevos datos de ERA5: en caso de detectar que faltan datos históricos de ERA5, el código los descarga mes a mes en formato netcdf4 del C3S mediante cdsapi, los extrae, agrega a escala mensual y los combina con los datos ya descargados. Una vez completada la serie de ERA5 con los datos faltantes, el código sobrescribe el archivo .csv que contiene los históricos de ERA5 para que estén disponibles para ejecuciones posteriores. En el caso del SPEI, además calcula la diferencia entre la lluvia y la evapotranspiración potencial, estimando esta última por el método de Hargreaves usando una función propia.
 - iii. Obtención de predicciones de SPEI y SPI: empleando funciones propias (una por índice) calcula para cada índice y agregación los valores del SPI y SPEI. Para ello realiza los siguientes pasos:
 1. Para cada mes de predicción y trayectoria calcula el valor de la precipitación agregada para el SPI y, para el SPEI, calcula en primer lugar la evapotranspiración de referencia por mes y trayectoria y después la agrega.
 2. Una vez se dispone de los valores agregados, los estandariza empleando la librería scipy, usando para ello los parámetros de las funciones de distribución por punto y variable suministrados en formato .csv.
 3. A partir de las predicciones, y de forma análoga a los terciles, calcula la probabilidad de fase seca, normal y húmeda.
 4. Envía las predicciones de los índices a la carpeta de subida a la plataforma.
- 4. **Subida de ficheros a la plataforma:** el código sube los ficheros almacenados en la carpeta de subida a la plataforma, desde donde los carga a la VDSS a través de FTP, usando para ello ftplib.

5. Enlaces a los códigos y archivos auxiliares

Predicciones a corto plazo: <https://zenodo.org/records/10635555>

Predicciones subestacionales: <https://zenodo.org/records/10635634>

Predicciones estacionales: <https://zenodo.org/records/10636518>